

UDK 552.12

VƏNDAM STRUKTUR-FORMASIYA ZONASININ MİNERALOJİ-GEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

MUSAYEV ELNUR VİLAYƏT

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan.

Annotasiya: Tədqiqatlarımızda Böyük Qafqazın cənub yamacının vahid struktur elementlərindən biri olan Vəndam zonası daxilindəki maqmatik komplekslərin mineraloji-geokimyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Tədqiqat məqsədi ilə zona daxilindəki bir sıra filizli sahələrdən süxur nümunələri götürülmüş, hazırlanan şlif və anşliflər vasitəsilə filiz və qeyri-filiz mineralları müəyyən olunmuşdur. Geokimyəvi qiymətləndirilmə üçün kimyəvi element, silikat analizləri aparılaraq elementlərin zona daxilində yayılma qanunauyğunluğuna baxılmışdır.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, Vəndam zonası, filiz, mineral, element

Antiklinorium quruluşa malik olan Vəndam zonası Böyük Qafqazın cənub yamacının vahid struktur elementlərindən biridir. Vəndam zonası qərbdə Balakən çayından başlayaraq şərqdə Ağsu çayına qədər uzanır. Geoloji quruluşunda iştirak edən maqmatik süxurlar üst təbaşir yaşlı olub bazalt-andezibazalt və kaliumlu traxibazalt komplekslərinə aiddir. Sonralar aparılan tədqiqatlar nəticəsində zona daxilində yerləşən Buynuz massivi ərazisində paleogen yaşlı qabbro-siyenitlər müəyyən edilmişdir. [Самедова,1985,3]

Qeyd olunan maqmatik süxurların mineraloji-geokimyəvi xüsusiyyətlərinin təyin olunması məqsədi ilə tərəfimizdən Vəndam zonası daxilində (Baş Küngüt, Daşağıl, Bucaq kəndi, Buynuz massivi, Xanagah, Sumağalı kəndi) və s. ərazilərində tədqiqat işləri aparılaraq nümunələr götürülmüş və ümumi kimyəvi analizi aparılmışdır.

Laboratoriya şəraitində süxurlardan hazırlanmış şlif və anşliflərin təhlili zamanı bir sıra filiz və qeyri-filiz mineralları müşahidə olunmuşdur. Qeyri-filiz minerallarından olivin, klinopiroksen, plagioklaz, hornblend, filiz minerallarından pirit, xalkopirit, maqnetit, ilmeniti qeyd edə bilərik. Olivin vahid dənələr şəklində boulingit-iddinqistə çevrilmiş formada, klinopiroksen isə demək olar əksər nümunələrdə avgit tərkibli olub, prizmatik görünüşdə rast gəlinir (Şəkil 1).

Şəkil 1. Carl Zeiss mikroskopu ilə mineralların təsviri (CPL, x5)

Plagioklazlar albitdən ibarət olub, fenokristallar şəklində görünür. Hornblend az sayda nümunədə sarımtıl və yaşıl rəngdə müşahidə edilmişdir.

Filiz minerallarının təsvirinə də Carl Zeiss mikroskopu vasitəsilə baxılmışdır. Zonada piritə, xalkopiritə, markazitə, ilmenitə, maqnetitə və başqa minerallara tez-tez rast gəlinir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, zonada 3 tip filizləşmə mövcuddur. Biogen, maqmatogen və

hipergen mənşəli. Filizləşmənin 3 tipdə formalaşması mikrofotlarda öz əksini tapır (Şəkil 2). Belə ki, hidrotermal dəyişilmiş zonalarda kvars damarlarında maqmatogen mənşəli pirit, xalkopirit, çökmə-biogen mənşəli qlobulyar pirit, hipergen dəyişilmiş sulfidlər geniş yayılmışdır. Eyni zamanda nümunələrin qatışıq elementləri elektron mikroskopda öyrənilmiş və bu fikir tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır. Hipergen zonalarda pirit dənələri dəmir hidroksidləri ilə haşiyələnmiş formadadır.

Şəkil 2. Carl Zeiss mikroskopu ilə filiz minerallarının təsviri a) pirit b) xalkopirit, c) piritin (ağ) qlobulyar aqreqatlarının koloniyası elektron-mikroskopik təsviri d) xalkopiritin elektron-mikroskopik təsviri

Geokimyəvi nöqteyi cəhətdən zona daxilində filizləşmə sahələrindən götürülmüş nümunələrin silikat və kimyəvi element analizi aparılmış əsas mineralaşma zonalarında və yan süxurlarda yayılan başlıca kimyəvi elementlər, oksidlər və süxurların mineraloji tərkibi təyin olunmuşdur. Biləvasitə, Bu elementlərdən Cu, Zn, Mn, Pb, V, Co, Mo, Ni sabit olaraq yayılmışdır. Və, aparılmış kimyəvi element və silikat analizinə əsasən qeyd edə bilərik ki burada rast gəlinən Ni, Cu, Cr və s. kimi elementlər mineralaşma zonalarında (Baş Küngüt, Bucaq, Daşağıl) onların analiz nəticəsində alınan kəmiyyət miqdarları konsentrasiya klark miqdarlarından yüksək olmuşdur (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Baş küngüt sahəsinin mikrokomponentlərin analizi, (%-lə).

Sıra №	Sr	Ni	Mo	Cu	Zn	As	V	Cr
1	0,0338	0,0157	0,0012	0,0161	0,0162	0,0019	0,0449	0,0053
2	0,0254	0,0709	0,0011	0,0240	0,0162	0,0021	0,0393	0,0645
3	0,0335	0,0629	0,0010	0,0321	0,0165	0,0028	0,0093	0,0453
4	0,0932	0,0314	0,0009	0,0162	0,0048	0,0019	0,0168	0,0342
5	0,0254	0,0551	0,0018	0,0241	0,0081	0,0022	0,0449	0,0890

Nəticə

Beləliklə, Vəndam zonası daxilindən götürülmüş nümunələrin həm mineraloji həm də geokimyəvi təhlilinə əsasən qeyd etmək olarkı zona daxilində (Baş Küngüt, Daşağıl, Bucaq) sahəsindən əldə olunan nümunələrdə elementlərin konsentrasiya klarklarının yüksək olması bu sahələrin filizə perspektli ərazilər olma ehtimalını artırır. Qeyd olunan sahələrdə Ni, Cr, Cu kimi elementlərin sabit olaraq yayılması gələcəkdə burada geoloji işlərin aparılmasının vacibliyinə zəmin yaradır.

ƏDƏBİYYAT

1. Qurbanov.N.A – 2005-2008 ci illərdə Azərbaycan Respublikası üzrə faydalı qazıntıların proqnoz resurslarının qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqaz timsalında) haqqında hesabat. Bakı, 2008.
2. Ağayev.C - 2011-2013-cü illərdə Böyük Qafqazın Vəndam struktur formasiya zonasının Daşağıl sahəsində molibden, qızıl yataqlarının axtarışı işlərinin nəticələri haqqında hesabat. Bakı, 2014.
3. Самедова.Р.А. “Меловой вулканизм Вандамской зоны южного склона Большого Кавказа”. Диссертационная работа. Баку 1985.